

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

THỨC ĐẨY HỢP TÁC NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH DỰA TRÊN TIẾP CẬN TƯ DUY ĐA HỆ HÌNH

Phạm Nguyễn Trung Nghĩa ^{(1), (2)} ✉

⁽¹⁾ Khoa Khoa học Liên ngành, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

⁽²⁾ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

✉ **Email:** pntnghia2019@gmail.com

 ORCID: 0009-0009-0854-5973

DOI: 10.5281/zenodo.18081288

TÓM TẮT

Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao, tham luận nhận diện điểm nghẽn trong hợp tác liên ngành giữa sinh viên (SV) khối ngành Khoa học - Kỹ thuật và khối ngành Xã hội là sự xung đột ngầm về hệ hình nghiên cứu. Trên cơ sở hệ thống hóa năm họ hệ hình chủ đạo, nghiên cứu đề xuất giải pháp tiếp cận tư duy đa hệ hình nhằm nâng cao năng lực thấu hiểu và tích hợp linh hoạt các lăng kính khoa học. Đặc biệt, nghiên cứu vận dụng sáng tạo lý luận: lấy hệ hình Phê phán làm định hướng mục tiêu công bằng và hệ hình Thực dụng làm phương pháp hành động hiệu quả. Kết hợp với đề xuất công cụ Delphi để đánh giá sự đồng thuận chuyên gia và học viên sau đại học (SĐH), tham luận cung cấp một khung phương pháp luận mới, giúp Đảng viên SV trở thành cầu nối tri thức, tiên phong giải quyết các bài toán phức hợp của kỉ nguyên số.

Từ khóa: hệ hình nghiên cứu, phương pháp luận, tư duy đa hệ hình, liên ngành, phương pháp Delphi

1. Đặt vấn đề

Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2025) là thời khắc lịch sử để thế hệ trẻ nhận diện sứ mệnh mới trong kỷ nguyên số. Căn cứ vào các định

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

hướng chiến lược, thế hệ trẻ nhận thấy rõ nét sự giao thoa mật thiết giữa Nghị quyết số 57-NQ/TW (về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo) và Nghị quyết số 71-NQ/TW (về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo). Điểm chung cốt yếu của hai quyết sách này là yêu cầu cấp bách về một nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng giải quyết các vấn đề phức hợp của thời đại, những vấn đề không bao giờ nằm gọn trong một chuyên ngành đơn lẻ mà đòi hỏi sự hợp tác liên ngành.

Tuy nhiên, khi triển khai tại các trường đại học nghiên cứu cơ bản, nhà nghiên cứu (NNC) trẻ thường đối diện với một rào cản vô hình khi tham gia hợp tác nghiên cứu liên ngành, đó là sự xung đột hệ hình nghiên cứu. Với tư cách lực lượng tiên phong, Đảng viên SV không thể để sự khác biệt về chuyên môn trở thành rào cản của sự phát triển. Nghiên cứu này xây dựng một giải pháp phương pháp luận, trang bị tư duy đa hệ hình làm nền tảng chuyển hóa nghị quyết thành bản lĩnh khoa học, xây dựng hình mẫu trí thức trẻ vừa “hồng” về lý tưởng, vừa “chuyên” về tư duy, sẵn sàng kiến tạo tương lai.

2. Tổng quan nghiên cứu

Mọi nghiên cứu (dù các NNC có tự nhận thức được hay không) đều được xây dựng trên nền tảng các niềm tin, trải nghiệm và giả định triết học của chính họ về thế giới và cách con người nhận biết, hiểu về thế giới ấy. Điều này đề cập trực tiếp đến các yếu tố bản thể luận (BTL, ontology) và nhận thức luận (NTL, epistemology). Nền tảng này hình thành nên hệ hình nghiên cứu (research paradigm, gọi tắt là hệ hình) của NNC. Đó là “hệ thống niềm tin cơ bản hay thế giới quan định hướng cho NNC, không chỉ trong việc lựa chọn phương pháp, mà còn trong những phương diện mang tính nền tảng về BTL và NTL” (Guba & Lincoln, 1994, tr. 105). Hệ hình bao hàm “những quy tắc vận hành về mối quan hệ phù hợp giữa lý thuyết, phương pháp và bằng chứng... tức là sự kết hợp giữa các giả định lý thuyết, quy trình, phương pháp luận (PPL) và tiêu chuẩn về bằng chứng được ngầm thừa nhận trong các công trình nghiên cứu nhất định” (Alford, 1998, tr. 2). Như vậy, hệ hình chi phối các lựa chọn nghiên cứu, bao gồm lý thuyết, câu hỏi nghiên cứu, PPL và phương pháp nghiên cứu.

Johnson và Clark (2006, tr. 25) lưu ý rằng, NNC cần nhận thức được các cam kết triết học mà họ thể hiện thông qua lựa chọn chiến lược nghiên cứu, bởi điều đó có ảnh

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

hường lớn đến những gì họ làm và cách họ hiểu điều mình đang nghiên cứu. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng giả định NTL và BTL phù hợp với thiết kế nghiên cứu và phương pháp được sử dụng. Nếu không có sự nhất quán này, rất khó để tạo ra những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy và hữu ích. Quá trình khám phá và hiểu triết lý nghiên cứu của riêng NNC nào cũng đòi hỏi rèn luyện kỹ năng phản tư, tức là khả năng đặt câu hỏi về chính suy nghĩ và hành động của mình, đồng thời xem xét niềm tin của bản thân với cùng mức độ nghiêm túc như khi NNC đánh giá niềm tin của người khác (Corlett và Mavin, 2018, tr. 378-379). Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực ra bất kỳ ai đều làm điều đó trong cuộc sống hàng ngày khi học hỏi từ những sai lầm của chính mình. NNC cần phát triển năng lực phản tư để nhận thức và chủ động định hình mối quan hệ giữa niềm tin và giả định cá nhân với cách bản thân thiết kế và thực hiện nghiên cứu (Alvesson và Sköldbberg, 2018, tr. 10-11).

Việc khám phá lập trường triết học và cách chuyển hóa nó thành thực hành nghiên cứu còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như phạm vi chuyên môn của bản thân và của giảng viên hướng dẫn, thời gian và nguồn lực tài chính cho nghiên cứu, cũng như mức độ tiếp cận dữ liệu. Mặc dù mọi dự án nghiên cứu đều được xây dựng dựa trên những giả định triết học cụ thể, nhưng chúng thường không được trình bày rõ ràng trong các bài báo học thuật, khiến độc giả phải suy luận từ các phương pháp được sử dụng. O’Gorman và MacIntosh (2015, tr. 50) cho rằng việc nêu rõ cam kết triết học của NNC là rất quan trọng, đồng thời phân tích ý nghĩa của các giả định liên quan đối với phương pháp được chọn. Khi làm như vậy, NNC có thể truyền đạt rõ ràng cho độc giả cơ sở mà nghiên cứu ấy được tiến hành, những luận điểm được đưa ra, và khung đánh giá mà trong đó kết quả nghiên cứu nên được xem xét.

Hệ hình của một công trình nghiên cứu được cấu thành từ những viên gạch thành phần (được minh họa trong Hình 1).

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Hình 1. Các khối cấu thành của hệ hình nghiên cứu và mối quan hệ giữa chúng (Tác giả dịch, điều chỉnh dựa trên tinh thần *Brown và Dueñas (2019, tr. 2)* đề xuất)

Theo đó, giá trị luận (GTL) được xem như điểm khởi đầu quan trọng cho bất kỳ đề xuất nghiên cứu nào, vì nó xem xét điều gì có giá trị để nghiên cứu và cách tiến hành nghiên cứu một cách có đạo đức trong lĩnh vực đó (Patterson, 1998, tr. 290). Tiếp đó, điều cần xem xét là BTL nhằm giải quyết câu hỏi về “bản chất của thực tại” (Bunniss và Kelly, 2010, tr. 359). Khi đã có hiểu biết triết học vững chắc về thực tại của lĩnh vực nghiên cứu, bước tiếp theo là xác định bản chất của tri thức trong thực tại đó, hay được gọi là NTL. Việc thảo luận rõ ràng về BTL và NTL của một nghiên cứu giúp lựa chọn được PPL phù hợp, đồng thời giảm bớt sự mơ hồ trong việc diễn giải kết quả (Weaver và Olson, 2006, tr. 460). Nếu thiếu sự định hướng này thì ngay cả những kết quả được thu thập cẩn thận cũng có thể gây hiểu lầm vì chính bối cảnh ngầm của các giả định không được làm rõ (Heinrich, 2009, tr. 151).

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng nhiều kỹ thuật lập luận khái niệm không với mục đích tạo ra dữ liệu thực nghiệm mới, mà nhằm tổng hợp, phê bình các cấu trúc hiện có. Từ đó, đề xuất một tiếp cận mới phù hợp bối cảnh thực tiễn. Quy trình nghiên cứu được thực hiện qua ba giai đoạn chính, gắn kết lý luận với thực tiễn:

- Giai đoạn 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận

Phân tích các công trình kinh điển nhằm chọn lọc và làm rõ các giả định nền tảng (BTL, NTL, GTL) của các hệ hình nghiên cứu. Kết quả giai đoạn này là một mô hình

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

được hệ thống hóa tác động của hệ hình đối với từng giai đoạn nghiên cứu cụ thể. Đồng thời, xem xét các phân loại hệ hình trong bối cảnh “cuộc chiến hệ hình”.

- Giai đoạn 2: Xây dựng lập luận và minh họa khái niệm

Tác giả đề xuất một phân loại các họ hệ hình và phân tích cách chúng dẫn dắt NNC khi xem xét trên cùng một hiện tượng xã hội. Từ đó, nêu quan điểm tiếp cận tư duy đa hệ hình với tư cách là giải pháp hợp tác nghiên cứu liên ngành giữa các NNC.

- Giai đoạn 3: Đánh giá đồng thuận từ chuyên gia

Phương pháp Delphi được sử dụng nhằm đánh giá mức độ đồng thuận giữa các chuyên gia và học viên SDH (đến từ nhiều lĩnh vực, đa hệ hình) và sử dụng các vòng lặp ẩn danh. Mục tiêu nhằm chẩn đoán tính hợp lệ và khả thi của giải pháp đề xuất trong giai đoạn 2.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Tác động của hệ hình trong quá trình nghiên cứu khoa học

Các yếu tố của hệ hình nghiên cứu chi phối đến toàn bộ quy trình nghiên cứu khoa học. Mô hình “Chiếc thang Nghiên cứu” (The Research Ladder) ở Hình 2 cho thấy từng bước nghiên cứu được thể hiện qua mỗi một nấc thang, và chúng không hề tách rời khỏi nền tảng triết học. Nó bắt đầu từ một “Hiện tượng xã hội” trong thế giới thực. Để nghiên cứu hiện tượng này, NNC phải leo lên từng nấc thang, và mỗi bước đi đều bị chi phối bởi các giả định triết học cốt lõi. Đồng thời, một tinh thần được thống nhất xuyên suốt rằng các giả định triết học (BTL, NTL, GTL) quyết định PPL nên được chọn. NNC không thể tự ý chọn một phương pháp mà không dựa trên một hệ thống niềm tin (BTL, NTL, GTL) về thế giới và cách tìm hiểu nó.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Hình 2. Tác động của hệ hình trong quá trình nghiên cứu

Dưới đây, tác giả dựa trên một bối cảnh thực tiễn (cụ thể là “đổi mới kiểm tra đánh giá năng lực người học trong kỷ nguyên AI tạo sinh”) làm cơ sở phân tích cách sơ đồ được áp dụng và cách mà NNC được dẫn dắt bởi các yếu tố của hệ hình. Trong bối cảnh giáo dục chịu sự tác động mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI), việc xây dựng khung nghiên cứu không thể chỉ dừng lại ở các thao tác kỹ thuật mà cần được dẫn dắt bởi các định hướng triết học cốt lõi. Phân tích này phân rã quy trình nghiên cứu thành 7 giai đoạn chuyển đổi. Tại mỗi nấc thang, các giả định triết học không chỉ là lý thuyết suông, mà đóng vai trò là bộ lọc tạo sinh các câu hỏi để NNC đưa ra quyết định.

Giai đoạn 1: Từ Hiện tượng xã hội đến Vấn đề nghiên cứu (BTL, GTL)

NNC quan sát hiện tượng SV dùng ChatGPT và xác định vấn đề thực sự.

- Câu hỏi BTL (Bản chất thực tại là gì?): Năng lực người học trong kỷ nguyên số là ghi nhớ hay phối hợp với AI? Một bài luận có AI tham gia có còn là tri thức của SV?

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

- Câu hỏi GTL (Điều gì là tốt/đúng?): Đánh giá hiện tại bảo vệ tư duy hay bảo vệ phương pháp cũ? Cẩm AI là giữ công bằng hay tước quyền tiếp cận công cụ?

Như vậy, vấn đề cốt lõi là sự lệch pha giữa đánh giá truyền thống và bản thể năng lực mới của người học.

Giai đoạn 2: Từ Vấn đề nghiên cứu đến Mục đích nghiên cứu (NTL, GTL)

NNC xác định đích đến dựa trên niềm tin về cách tạo ra tri thức mới.

- Câu hỏi Nhận thức luận (Làm sao ta biết được?): Làm sao biết SV hiểu bài khi sản phẩm bị AI can thiệp? Cần chuyển từ đánh giá sản phẩm sang quá trình như thế nào?

- Câu hỏi GTL: Mục đích nghiên cứu là trừng phạt hay trao quyền? Phục vụ giảng viên hay sự phát triển bền vững của SV?

Giai đoạn 3: Từ Mục đích nghiên cứu đến Câu hỏi nghiên cứu (NTL)

Câu hỏi nghiên cứu cụ thể phải phản ánh quan điểm về tri thức đã chọn.

- Câu hỏi NTL: Bằng chứng nào phản ánh hợp lệ tư duy của SV? Quan hệ giữa dùng AI và tư duy phản biện đo được hay chỉ diễn giải?

Như vậy, câu hỏi nghiên cứu: Tư duy phản biện của SV thay đổi ra sao trong đánh giá mở (AI-open) so với đánh giá đóng (AI-closed)?

Giai đoạn 4: Từ Câu hỏi nghiên cứu đến Mục tiêu nghiên cứu (PPL)

- Câu hỏi PPL: Cần đo biến gì (định lượng) hoặc khám phá trải nghiệm gì (định tính)? Quy trình phân tích nào phù hợp?

Giai đoạn 5: Từ Mục tiêu nghiên cứu đến Chi tiết thiết kế (PPL)

- Câu hỏi PPL: Chọn thiết kế nào kiểm soát tốt biến ngoại lai? Thu thập dữ liệu sao cho việc dùng AI không làm lệch kết quả?

Từ đó, một quyết định thiết kế sẽ sử dụng thiết kế hỗn hợp bao gồm Thực nghiệm (đo điểm số) kết hợp Phỏng vấn sâu (hiểu quy trình tư duy).

Giai đoạn 6: Từ Thiết kế đến Thu thập và phân tích dữ liệu (PPL, NTL, GTL)

- Câu hỏi PPL: Dùng rubric, NVivo, SPSS?

- Câu hỏi NTL: Văn bản AI viết nhưng SV lựa chọn có được xem là tri thức của SV? (Đây là câu hỏi quan trọng để xác định cách chấm điểm).

- Câu hỏi GTL: Làm sao để tránh thiên kiến rằng SV dùng AI là lười biếng?

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Giai đoạn 7: Từ Phân tích dữ liệu đến Kết luận và kiến nghị (NTL, GTL)

- Câu hỏi NTL: Dữ liệu nói gì về bản chất việc học thời AI? Khái niệm “học giỏi” có cần viết lại?

- Câu hỏi GTL: Chính sách giáo dục phải thay đổi thế nào để công bằng và nhân văn? Khuyến nghị có thúc đẩy trung thực hay tạo rào cản mới?

Tóm lại, minh họa ở Hình 2 đã cung cấp tám bản đồ mang tính định hướng, NNC thành công người không chỉ leo thang một cách máy móc, mà tại mỗi bậc thang, họ đều dừng lại và tự vấn bằng những câu hỏi triết học nêu trên để đảm bảo hướng đi đúng đắn.

4.2. Một thống nhất các họ hệ hình

Bối cảnh học thuật hiện đại đã chứng kiến một sự bùng nổ các hệ hình, hàng loạt các trường phái mới nổi lên: Chủ nghĩa Thực chứng (Positivism), Chủ nghĩa Hậu thực chứng (Post-positivism), Chủ nghĩa Kiến tạo (Constructivism), Chủ nghĩa Diễn giải (Interpretivism), Lý thuyết Phê phán (Critical Theory), Chủ nghĩa Hậu hiện đại (Postmodernism), Chủ nghĩa Hậu cấu trúc (Post-structuralism), Hệ hình Chuyển đổi (Transformative Paradigm), Hệ hình Tham gia (Participatory Paradigm), Chủ nghĩa Thực dụng (Pragmatism), Chủ nghĩa Thực tại Phê phán (Critical Realism)... Đối với các NNC, việc điều hướng trong mê cung hệ hình này gây ra một sự khủng hoảng về tính mạch lạc. Từ đó, đòi hỏi cấp thiết nhất là tổ chức một khung phân loại rõ ràng và chặt chẽ. Để giải quyết tình trạng này, một tổng hợp về mặt sự phạm được chấp nhận rộng rãi là phân loại các hệ hình riêng lẻ thành các họ hệ hình dựa trên các giả định triết học chung hoặc các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi. Tác giả đề xuất 5 phân loại:

- Họ hệ hình thứ nhất là Họ (Hậu) Thực chứng.
- Họ hệ hình thứ hai là Họ Kiến tạo - Diễn giải.
- Họ hệ hình thứ ba là Họ Phê phán - Chuyển đổi, bao gồm hai nhánh chính có nền tảng triết học đối lập nhau: Nhánh Phê phán - Hiện thực và Nhánh Phê phán - Kiến tạo/Hậu cấu trúc.
- Họ hệ hình thứ tư là Họ Tham gia.
- Họ hệ hình thứ năm là Họ Thực dụng.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Tóm lại, cách phân loại thành năm họ hệ hình này giải quyết cơ bản cuộc khủng hoảng về tính mạch lạc bằng cách cung cấp một định hướng triết học rõ ràng. Bằng cách chọn một họ hệ hình, NNC có thể tự tin định vị công trình của mình và đảm bảo tính nhất quán làm nền tảng của một công trình nghiên cứu nghiêm ngặt.

4.3. Tiếp cận của các họ hệ hình đối với hiện tượng xã hội quan sát được

Phân tích này dựa trên một hiện tượng xã hội làm điểm xuất phát chung cho cả năm họ hệ hình: “Sự thâm nhập nhanh chóng, sâu rộng và thiếu kiểm soát của công nghệ AI tạo sinh (như ChatGPT) vào hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của SV đại học”. Đây là hiện tượng điển hình được đánh giá như cơ hội (NQ-57/TW) về đột phá, nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo; đồng thời là thách thức (NQ-71/TW) đối với chất lượng giáo dục, liêm chính học thuật, và nguy cơ làm xói mòn tư duy phản biện. Cách mà các họ hệ hình sẽ dẫn dắt NNC sẽ được trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Phân tích sự dẫn dắt nghiên cứu của các họ hệ hình

	Họ (Hậu) Thực chứng	Họ Kiến tạo – Diễn giải	Họ Phê phán - Chuyển đổi	Họ Tham gia	Họ Thực dụng
BTL	Tin rằng có một sự thật khách quan (ví dụ: AI thực sự có tác động đến kết quả học tập), nhưng chúng ta chỉ có thể biết về nó một cách gần đúng và không bao giờ hoàn hảo, vì mọi phép đo đều có sai số.	Có nhiều thực tại, không có một sự thật duy nhất. Thực tại về AI là được kiến tạo xã hội. Thực tại của SV A (thấy AI là bạn) khác SV B (thấy AI là gian lận).	Thực tại được nhào nặn bởi các cấu trúc quyền lực xã hội, lịch sử, kinh tế (giai cấp, giới tính, chủng tộc). Các cấu trúc này là có thật và tạo ra áp bức.	Thực tại được đồng kiến tạo. Thực tại được tạo ra thông qua hành động và sự hợp tác. Nó không cố định mà có thể thay đổi được.	Chấp nhận rằng có một thực tại “ở ngoài kia” nhưng cũng chấp nhận các ý nghĩa chủ quan. Tập trung vào hệ quả của chính hành động.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

NTL	<p>NNC cần cố gắng duy trì khách quan, tách biệt bản thân khỏi đối tượng nghiên cứu. Mục tiêu là “bác bỏ” các giả thuyết sai.</p>	<p>Tri thức được đồng kiến tạo giữa NNC và người tham gia. NNC phải thâm nhập vào thế giới quan của SV.</p>	<p>NNC không thể trung lập. Họ phải đứng về phía người yếu thế, là một “trí thức chuyên hóa”.</p>	<p>NNC và người tham gia (SV) là đồng NNC. Mọi người đều có chuyên môn và giá trị.</p>	<p>Cái gì hiệu quả thì là “đúng”. NNC có thể chuyển đổi linh hoạt giữa vai trò khách quan (đo lường) và chủ quan (thấu hiểu).</p>
GTL	<p>Đề cao tính khách quan, trung lập về giá trị. NNC không tìm cách “phán xét” AI là tốt hay xấu, chỉ tìm cách mô tả và đo lường sự tác động của nó.</p>	<p>Đề cao sự thấu cảm và tính chủ quan. Các giá trị của NNC (ví dụ: tin rằng trải nghiệm của SV là quý giá) là một phần của nghiên cứu.</p>	<p>Định hướng giá trị. Giá trị cốt lõi là Công bằng xã hội. Nghiên cứu phải có mục tiêu vạch trần sự bất công và thúc đẩy sự thay đổi xã hội.</p>	<p>Định hướng giá trị. Đề cao sự Trao quyền và Hành động thực tiễn. Quá trình nghiên cứu tự nó phải là một sự can thiệp mang lại lợi ích.</p>	<p>Đề cao tính hữu dụng và hiệu quả. Giá trị của nghiên cứu nằm ở chỗ nó có giải quyết được vấn đề hay không.</p>
PPL	<p>Thực nghiệm / Khảo sát. Chỉ có con số và thống kê mới có thể xấp xỉ được sự thật khách quan.</p>	<p>Diễn giải / Hiện tượng học. Phải tìm hiểu sâu về ý nghĩa.</p>	<p>Phê phán / Giải cấu trúc. Phân tích diễn ngôn, phân tích tư tưởng hệ.</p>	<p>Nghiên cứu Hành động.</p>	<p>Phương pháp Hỗn hợp. Dùng mọi công cụ (Định lượng và cả Định tính) để có</p>

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

					câu trả lời tốt nhất.
Vấn đề	Vấn đề là sự thiếu hụt dữ liệu khách quan. Chúng ta chưa biết thực sự AI tác động bao nhiêu đến chất lượng học tập. Các tranh luận hiện tại chỉ là phỏng đoán (chủ quan).	Vấn đề là sự thiếu hụt về sự thấu hiểu. Chúng ta không biết SV thực sự trải nghiệm việc dùng AI như thế nào, nó có ý nghĩa gì với họ, và họ kiến tạo khái niệm “học tập” và “liêm chính” ra sao.	Vấn đề là sự bất bình đẳng và quyền lực. AI có thể đang tái sản xuất hoặc làm sâu sắc thêm sự phân biệt. Ví dụ: SV nhà giàu có tài khoản AI xịn, SV nghèo thì không; hoặc AI được lập trình với tư tưởng hệ phương Tây, làm lu mờ đi tri thức bản địa.	Vấn đề là SV và giảng viên đang cảm thấy bất lực và bị động trước sự xâm lấn của AI. Họ thiếu tiếng nói trong việc định hình cách công nghệ này được sử dụng trong chính lớp học của họ.	Vấn đề là thực tiễn. Nhà trường cần một giải pháp. Chúng ta cần một chính sách/chương trình can thiệp vừa khả thi, vừa hiệu quả, cân bằng được giữa NQ-57/TW (đổi mới) và NQ-71/TW (chất lượng).
Mục đích	Đo lường và kiểm định mối quan hệ nhân quả (hoặc tương quan) giữa mức độ sử dụng AI và các kết quả học tập có thể	Khám phá và diễn giải những trải nghiệm sống động và ý nghĩa mà SV gán cho việc sử dụng AI trong học tập.	Vạch trần và phê phán cách thức mà việc sử dụng AI trong giáo dục đại học củng cố các cấu trúc	Hợp tác với SV và giảng viên để cùng nhau xác định các thách thức và thử nghiệm các chiến	Phát triển và đánh giá một chương trình can thiệp (ví dụ: một workshop về liêm chính AI) nhằm tối

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

	đo lường được (ví dụ: điểm GPA, điểm/chi số liên chính).		quyền lực và sự bất bình đẳng (ví dụ: về kinh tế, giới tính, vùng miền).	lược sử dụng AI một cách có đạo đức và hiệu quả ngay tại bối cảnh của họ.	ưu hóa lợi ích và giảm thiểu tác hại của AI cho SV.
Câu hỏi	(Câu hỏi đóng, kiểm định) 1. Mức độ dùng AI tạo sinh có ảnh hưởng đến điểm trung bình của SV không? 2. Tần suất sử dụng AI có tương quan với điểm tư duy phản biện của SV không?	(Câu hỏi mở, khám phá) 1. SV trải nghiệm việc dùng AI trong nghiên cứu khoa học ra sao? 2. SV kiến tạo ý nghĩa của “gian lận” và “công cụ hỗ trợ” ra sao khi dùng AI?	(Câu hỏi mang tính chính trị hoặc vạch trần) 1. Việc tiếp cận và kỹ năng sử dụng AI khác biệt như thế nào giữa các nhóm SV (thu nhập cao/thấp, thành thị/nông thôn)? 2. Diễn ngôn nào về “đổi mới” và “liên chính” đang được nhà trường dùng để kiểm soát SV khi dùng AI?	(Câu hỏi mang tính hành động, “Chúng ta”) 1. Chúng ta (SV, giảng viên, NNC) xác định những vấn đề cấp bách nhất khi dùng AI là những gì? 2. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng bộ quy tắc đạo đức nào cho lớp học của mình?	(Câu hỏi hỗn hợp, tập trung vào giải pháp) 1. Chương trình can thiệp X có hiệu quả trong việc cải thiện kỹ năng dùng AI và được SV chấp nhận như thế nào? 2. Những yếu tố nào và tại sao khiến chương trình thành công hoặc thất bại?

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Mục tiêu	<p>1. Lượng hóa tần suất và hình thức sử dụng AI của 1.000 SV.</p> <p>2. So sánh điểm GPA của nhóm sử dụng AI thường xuyên và nhóm không sử dụng (hoặc sử dụng một can thiệp giả).</p> <p>3. Kiểm định giả thuyết H0: “Không có sự khác biệt về điểm số giữa hai nhóm”.</p>	<p>1. Mô tả các chiến lược đa dạng mà SV sử dụng AI (ví dụ: lên ý tưởng, viết code, viết luận).</p> <p>2. Phân tích các câu chuyện (narratives) mà SV kể về những khó khăn, cảm xúc (tội lỗi, tự hào...) khi dùng AI.</p> <p>3. Xây dựng một mô hình lý thuyết về các “kiểu” người dùng AI dựa trên ý nghĩa họ gán cho nó.</p>	<p>1. So sánh các rào cản (kinh tế, kỹ thuật) khi tiếp cận AI của các nhóm SV yếu thế.</p> <p>2. Phân tích các văn bản chính sách của nhà trường để giải cấu trúc các giả định ngầm về quyền lực.</p> <p>3. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự bất bình đẳng này.</p>	<p>1. Thành lập một nhóm Nghiên cứu Hành động Tham gia (PAR) gồm SV và giảng viên.</p> <p>2. Tổ chức các buổi workshop để cùng nhau phân tích vấn đề (ví dụ: dùng Photovoice, vẽ bản đồ tư duy).</p> <p>3. Cùng nhau thiết kế, thực hiện và đánh giá một chu kỳ hành động (ví dụ: “Thử nghiệm 1 tuần dùng AI theo quy tắc mới”).</p>	<p>1. (GD1 - Định tính) Khám phá nhu cầu của SV để thiết kế chương trình can thiệp.</p> <p>2. (GD2 - Định lượng) Kiểm định hiệu quả của chương trình (ví dụ: đo lường trước-sau can thiệp).</p> <p>3. (GD3 - Tích hợp) Tổng hợp cả hai loại dữ liệu để đưa ra một bộ khuyến nghị chính sách khả thi cho nhà trường.</p>
Loại thiết kế	Định lượng.	Định tính.	Định tính (Phê phán).	Nghiên cứu Hành động.	Phương pháp Hỗn hợp.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

	<u>Cụ thể:</u> Thiết kế Quasi-Experimental (Bán thực nghiệm) hoặc Correlational Survey (Khảo sát tương quan) với quy mô lớn.	<u>Cụ thể:</u> Phenomenology (Hiện tượng học) hoặc Narrative Inquiry (Nghiên cứu Tường thuật).	<u>Cụ thể:</u> Critical Discourse Analysis (Phân tích Diễn ngôn Phê phán) hoặc Critical Case Study (Nghiên cứu Trường hợp Phê phán).	<u>Cụ thể:</u> Participatory Action Research (Nghiên cứu Hành động có sự Tham gia).	<u>Cụ thể:</u> Sequential Explanatory Design (Thiết kế Tuần tự Giải thích) hoặc Intervention Design (Thiết kế Can thiệp).
Chi tiết hóa thiết kế	Mẫu: n = 1000 SV, chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Công cụ: Một bộ survey (bảng hỏi) đã được chuẩn hóa, các bài test (kiểm tra) chuẩn hóa về tư duy phản biện, và thu thập điểm GPA từ phòng đào tạo. Kiểm soát: Phải kiểm soát các biến nhiễu (ví dụ: điểm đầu vào, điều kiện	Mẫu: n = 15 SV, chọn mẫu có chủ đích (ví dụ: chọn SV từ các ngành khác nhau, có mức độ dùng AI khác nhau). Công cụ: Phỏng vấn sâu bán cấu trúc, nhật ký của SV. Kiểm soát: NNC phải “treo” các giả định của mình.	Mẫu: Chọn mẫu có chủ đích tập trung vào các nhóm “bên lề” (ví dụ: SV dân tộc thiểu số, SV nữ trong ngành STEM, SV khuyết tật). Công cụ: Phỏng vấn nhóm tập trung (focus groups), phân tích văn bản (chính sách	Mẫu: Một nhóm tình nguyện viên gồm 10 SV và 3 giảng viên trong cùng một khoa, cam kết tham gia lâu dài (ví dụ: 1 học kỳ). Công cụ: Các chu kỳ Hành động - Phản tư, thảo luận nhóm, nhật ký phản tư.	Mẫu: GD1 có n = 15 SV phỏng vấn. GD2 có n = 200 SV (100 nhóm can thiệp, 100 nhóm đối chứng). Công cụ: Kết hợp (1) Phỏng vấn sâu và (2) Bảng hỏi/Bài kiểm tra chuẩn hóa.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

	kinh tế gia đình).		của trường, bài đăng trên truyền thông).		
Thu thập và Phân tích	<p>Thu thập: Phát survey online, tổ chức các kỳ thi kiểm soát.</p> <p>Phân tích: Thống kê suy luận. Sử dụng phần mềm SPSS/R. Chạy các mô hình T-test (so sánh), ANOVA, và Hồi quy tuyến tính để tìm ra hệ số tác động.</p>	<p>Thu thập: Ghi âm và gõ băng các cuộc phỏng vấn dài (60-90 phút).</p> <p>Phân tích: Phân tích chủ đề hoặc Phân tích hiện tượng học. Sử dụng Nvivo/ ATLAS.ti. Tìm kiếm các chủ đề (themes) và mẫu hình (patterns) về ý nghĩa, thay vì đếm tần suất.</p>	<p>Thu thập: Phỏng vấn, thu thập tài liệu chính sách.</p> <p>Phân tích: Phân tích Diễn ngôn Phê phán. Tập trung vào việc ngôn ngữ được sử dụng như thế nào để duy trì quyền lực (ví dụ: ai được định nghĩa là “sáng tạo”, ai bị gọi là “gian lận”).</p>	<p>Thu thập: Biên bản các cuộc họp nhóm, các sản phẩm đồng sáng tạo (bộ quy tắc, poster), nhật ký.</p> <p>Phân tích: Phân tích dữ liệu hợp tác. Nhóm sẽ cùng nhau xem xét dữ liệu và rút ra các chủ đề. Phân tích không chỉ để biết, mà để quyết định hành động tiếp theo.</p>	<p>Thu thập: Thu thập cả hai loại dữ liệu (con số và văn bản).</p> <p>Phân tích: Phân tích hỗn hợp. Ví dụ: Dùng Thống kê để xem ai cải thiện, sau đó dùng Phân tích chủ đề từ phỏng vấn để giải thích tại sao họ cải thiện.</p>

4.3. Tư duy đa hệ hình và sự thúc đẩy hợp tác nghiên cứu

Tư duy đa hệ hình đề cập đến một năng lực nhận thức và siêu nhận thức, cho phép một NNC (hoặc một nhóm nghiên cứu) không chỉ hiểu biết về các hệ hình triết học

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

khác nhau, mà còn có khả năng chủ động, linh hoạt và có mục đích trong việc đối thoại, bắc cầu và tích hợp các lăng kính triết học (BTL, NTL, GTL) để giải quyết một vấn đề nghiên cứu phức tạp của xã hội. Thế kỉ 21 ghi nhận sự gia tăng đột biến của tính phức tạp và sự phụ thuộc lẫn nhau trên quy mô toàn cầu mà nhân loại đang đối mặt từ biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, đại dịch toàn cầu cho đến những tác động xã hội sâu sắc của trí tuệ nhân tạo (AI) không còn nằm gọn trong ranh giới của bất kỳ một chuyên ngành khoa học đơn lẻ nào. Hợp tác nghiên cứu liên ngành là giải pháp tất yếu của nền học thuật hiện đại. Bản thân thuật ngữ nghiên cứu liên ngành là đề cập đến một hình thức hợp tác đòi hỏi sự phối hợp và gắn kết chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu đến từ nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau (Hadorn và cộng sự, 2007, tr. 428), vì các hiện tượng xã hội phức tạp luôn chứa đựng những nghịch lý nội tại mà một hệ hình đơn lẻ không thể nắm bắt hết (Koot và cộng sự, 1996, tr. 211, dẫn lại trong Lewis và Kelemen, 2002, tr. 272). Câu nói kinh điển: “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu” trong Luận Ngữ, cảnh tỉnh rằng khi không dung hòa được về mặt tư tưởng, quan điểm thì không thể hợp tác hiệu quả. Hơn nữa, tâm lý học thần kinh cũng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của tính linh hoạt nhận thức, cho phép con người chuyển đổi giữa các nhiệm vụ hoặc bộ quy tắc tư duy khác nhau để thích ứng với môi trường mới (Armbruster và cộng sự, 2012, tr. 2385). Như vậy, tư duy đa hệ hình là sự ứng dụng của tính linh hoạt nhận thức ở cấp độ lý luận, có ý nghĩa tối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Hình 3. Mô hình hợp tác nghiên cứu dựa trên tư duy đa hệ hình

Phân tích dưới đây cho thấy cách mà tư duy đa hệ hình thúc đẩy hợp tác liên lĩnh vực và tạo hiệu quả tối ưu. Xét một nhóm các NNC gồm đại diện của năm hệ hình. Mục tiêu không chỉ nghiên cứu về AI, mà hướng đến giải quyết một vấn đề phức tạp là: “Xây dựng và triển khai thí điểm một chiến lược can thiệp và khung chính sách toàn diện, hiệu quả, công bằng và bền vững về việc sử dụng AI tạo sinh trong học tập và nghiên cứu khoa học cho toàn bộ trường Đại học”.

Điều phối hiệu quả cho hợp tác nghiên cứu này có thể là NNC Thực dụng vì bản chất triết học của họ tập trung vào “cái gì hiệu quả” và “giải quyết vấn đề”. Sự phân bổ vai trò trong quy trình nghiên cứu là điều kiện phát huy sức mạnh của 4 hệ hình còn lại. Cuối cùng, NNC Thực dụng sẽ tổng hợp tất cả đóng góp bằng phương pháp hỗn hợp. Sản phẩm nghiên cứu bao gồm:

- Một bộ chính sách công bằng với các điều khoản cụ thể để bảo vệ và hỗ trợ các SV yếu thế (ví dụ: cung cấp tài khoản AI Pro cho SV diện chính sách).
- Một bộ quy tắc đạo đức thực tiễn được đồng sáng tạo dựa trên chính những trải nghiệm và xung đột mà SV thực sự gặp phải.

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (CBSV 5)
Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (CBSV 4)

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

- Một chương trình can thiệp đã được kiểm chứng hiệu quả phát huy tư duy phản biện và giảm tỉ lệ lạm dụng AI.

Như vậy, sự kết hợp các hệ hình tạo ra chu trình khép kín: nghiên cứu – hành động – đánh giá, giải quyết vấn đề toàn diện từ triết học đến thực tiễn, từ công bằng đến hiệu quả.

4.4. Giải pháp phát huy tính tiên phong của đội ngũ Đảng viên SV kiểu mới

Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ đơn thuần là một văn bản chỉ đạo mà là tuyên ngôn cho những bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng và hiệu quả thông qua đổi mới sáng tạo. Thách thức lớn đối với nền khoa học nước nhà là chuyển dịch từ vị thế “sử dụng công nghệ” sang “kiến tạo công nghệ”, vượt qua rủi ro tiềm ẩn của bẫy “quyết định luận công nghệ” (technological determinism). Từ đó, khoa học công nghệ không thể đi một mình; nó cần sự soi đường của triết học, sự thấu hiểu của xã hội học và sự điều tiết của luật học. Đây chính là mảnh đất màu mỡ nơi xu thế hợp tác liên ngành được dẫn dắt bởi tư duy đa hệ hình, trở thành điều kiện tiên quyết.

Một cách thống nhất, nghị quyết 71-NQ/TW cũng đòi hỏi sự chuyển dịch từ tư duy “cải tiến” sang “đột phá” trong giáo dục đào tạo, nhấn mạnh việc xây dựng các đại học xuất sắc, đào tạo nhân tài và đặc biệt là phát triển năng lực tư duy sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi. Như vậy, thế hệ tinh hoa mới không chỉ giỏi một nghề (đơn ngành) mà phải có khả năng tư duy tổng hợp, giải quyết các vấn đề thực tiễn phức hợp. Đối với Đảng viên SV trong bối cảnh mới thì “hồng” không chỉ là lập trường kiên định mà còn là bản lĩnh sử dụng tư duy phê phán để bảo vệ lợi ích quốc gia trong không gian số, “chuyên” còn được hiểu là khả năng làm chủ các công cụ tri thức đa dạng để phục vụ đất nước. Đảng viên SV phải là những người tiên phong trong xu thế mới.

4.4.1. Nhóm giải pháp về nhận thức và đào tạo lý luận

- Đổi mới giáo dục chính trị thông qua các module chuyên sâu về “Chủ nghĩa Mác - Lênin và Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học hiện đại” (sử dụng phép biện chứng duy vật làm nền tảng để giải thích sự cần thiết của tư duy đa hệ hình, đặc biệt nhấn mạnh quy luật hạt nhân về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập).

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

- Chương trình đào tạo “Lãnh đạo xuyên biên giới” dành riêng cho Bí thư Chi bộ và cán bộ Đoàn chủ chốt, chú trọng vào khả năng đối thoại giữa các ngành học khác nhau và điều phối xung đột nhận thức.

4.4.2. Nhóm giải pháp về tổ chức và sinh hoạt Chi bộ

- Thí điểm mô hình “Chi bộ Liên ngành” thay vì tổ chức chi bộ khép kín trong từng Khoa/Viện, Đảng ủy các trường Đại học, cần thí điểm hợp tác các Chi bộ SV dựa trên cụm vấn đề hoặc dự án nghiên cứu.

- Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề mở định kỳ với sự tham gia của các chuyên gia đa lĩnh vực và SV quần chúng ưu tú, tạo cơ hội nhằm thể hiện tính tiên phong qua cách đưa ra các tham luận tích hợp, sử dụng tư duy đa hệ hình để phân tích vấn đề.

4.4.3. Nhóm giải pháp về hoạt động nghiên cứu

- Khởi xướng phong trào “Đảng viên Trẻ ĐHQG tiên phong giải quyết các vấn đề phức hợp” (Đảng ủy và Ban Giám hiệu đặt hàng) các đề tài nghiên cứu liên ngành dành riêng cho các nhóm nghiên cứu (Đảng viên SV làm trưởng nhóm, đòi hỏi sử dụng phương pháp hỗn hợp và phát huy hợp tác liên ngành/tư duy đa hệ hình).

- Cập nhật các công cụ đánh giá trong tối ưu đa mục tiêu (Delphi, Dematel,...) trong nghiên cứu.

- Mô hình “Cặp đôi cố vấn”: mỗi nhóm nghiên cứu liên ngành của SV sẽ được hướng dẫn bởi hai giảng viên (một từ khối khoa học tự nhiên và một từ khối khoa học xã hội hay khoa học nhân văn). Đảng viên SV trong nhóm sẽ đóng vai trò cầu nối, học hỏi cách các giảng viên tương tác và giải quyết mâu thuẫn học thuật, từ đó hình thành nhận thức mới cho bản thân.

4.5. Đánh giá đồng thuận của chuyên gia

Để kiểm chứng tính đúng đắn và khả thi của mô hình lý thuyết vừa trình bày, tác giả tiến hành khảo sát Delphi qua 2 vòng với sự tham gia của hai nhóm đối tượng: Chuyên gia (cột màu Xanh lá) và Học viên SĐH (cột màu Xanh dương). Đường màu vàng thể hiện mức độ đồng thuận chung (Delphi Consensus).

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Hình 4. Đánh giá sự đồng thuận chuyên gia bằng phương pháp Delphi (vòng 2)

Phân tích kết quả đồng thuận dựa trên các tiêu chí:

- Tiêu chí A01 - Tính khoa học của phân loại 5 họ hệ hình: Mức độ đồng thuận đạt khoảng 87%. Điều này cho thấy việc hệ thống hóa các trường phái nghiên cứu thành 5 họ hệ hình là cách tiếp cận khoa học và được giới chuyên môn chấp nhận rộng rãi.

- Tiêu chí A02 - Tính chính xác của vấn đề: Đây là tiêu chí đạt điểm rất cao trong nhóm này (~95%). Cả chuyên gia và học viên thừa nhận xung đột ngầm về tư duy giữa các hệ hình.

- Tiêu chí A03 - Sự phù hợp với lý luận chính trị: Đạt mức ~90%.

- Tiêu chí B01 - Tính mới và sáng tạo: Mức độ đồng thuận dao động khoảng 75%. Điều này phản ánh sự thận trọng của giới chuyên môn về tiếp cận đa hệ hình tuy mới mẻ với SV nhưng đòi hỏi sự định nghĩa rất kỹ lưỡng để tránh nhầm lẫn với các phương pháp luận hỗn hợp. Tác giả tiếp thu điều này để hoàn thiện khung lý thuyết.

- Tiêu chí B02 - Vai trò điều phối của Họ Thực dụng: Mức độ đồng thuận phục hồi lên mức ~85%. Đa số đồng ý rằng để kết nối liên ngành cần vai trò điều phối của một nhà Triết học hoặc một điều phối từ NNC theo hệ hình thực dụng, tập trung vào giải quyết vấn đề.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

- Tiêu chí B03 - Khả năng giải quyết vấn đề phức tạp: Đạt mức ~80%. Mô hình được đánh giá là có khả năng giải quyết các bài toán liên ngành tốt hơn so với cách tiếp cận đơn lẻ.

- Tiêu chí C01 - Tính khả thi khi triển khai: Đạt mức ~78%. Mặc dù giải pháp rất hay, nhưng các chuyên gia lo ngại về việc triển khai thực tế. Điều này dẫn đến kiến nghị về việc cần tổ chức các khóa tập huấn phương pháp luận chuyên sâu.

- Tiêu chí C02 - Đóng góp vào Nghị quyết 57 và 71: Mức đồng thuận tăng vọt lên trên 90%. Tất cả đều nhất trí rằng mô hình này là một lời giải cụ thể cho bài toán đổi mới sáng tạo (NQ-57/TW) và đổi mới giáo dục (NQ-71/TW) từ góc độ tư duy.

- Tiêu chí C03 - Tính tiên phong của Thanh niên trí thức/Đảng viên trẻ: Đây là đỉnh cao nhất của biểu đồ, tiệm cận mức 96-97%.

5. Kiến nghị đề xuất

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành dựa trên tiếp cận tư duy đa hệ hình không chỉ là một giải pháp học thuật thuần túy, mà là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW tại các cơ sở giáo dục Đại học. Sự thành công của chiến lược này phụ thuộc vào việc chúng ta có thể đào tạo được một thế hệ Đảng viên SV kiểu mới hay không. Tư duy đa hệ hình chính là hệ điều hành mới cho định hướng của những Đảng viên trẻ, đặc biệt trong kỉ nguyên bùng nổ của khoa học công nghệ. Từ những phân tích lý luận và kết quả khảo sát thực tiễn, tác giả kiến nghị:

Đối với Trung ương Đoàn và Đảng ủy các Đại học trọng điểm, cần ban hành hướng dẫn chuyên đề về “Phát triển Đảng trong nghiên cứu khoa học liên ngành”, cần nhắc, xem tiêu chí hợp tác liên ngành là một điểm cộng trong đánh giá phân loại Đảng viên SV.

Đối với các Trường Đại học chuyên sâu về nghiên cứu học thuật (nghiên cứu cơ bản) cần đầu tư xây dựng các “Không gian sáng tạo Liên ngành” (Interdisciplinary Makerspaces) làm hạ tầng vật lý cho các chi bộ và nhóm nghiên cứu sinh hoạt.

Đối với bản thân Đảng viên SV, cần chủ động trong tư duy, không ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới lạ, và luôn tâm niệm rằng sự thật khoa học, cũng như chân lý

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

cách mạng, luôn phong phú và đa chiều, đòi hỏi một tư duy rộng mở và bản lĩnh để khám phá và chinh phục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Alford, R. R. (1998). *The craft of inquiry*. Oxford University Press.
- Alvesson, M., & Skoldberg, K. (2018). *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research* (3rd edn). London: Sage.
- Armbruster, D. J. N., Ueltzhöffer, K., Basten, U., & Fiebach, C. J. (2012). Prefrontal Cortical Mechanisms Underlying Individual Differences in Cognitive Flexibility and Stability. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 24(12), 2385–2399.
- Brown, M. E. L., & Dueñas, A. N. (2019). A medical education researcher's guide to: Research paradigms. *Medical Education*.
- Bunniss, S., & Kelly, D. R. (2010). Research paradigms in medical education research. *Med Education*, 44(4):358–66.
- Corlett, S., & Mavin, S. (2018). ‘Reflexivity and researcher positionality’, in C. Cassell, A.L. Cunliffe and G. Grandy (eds) *Qualitative Business and Management Research Methods: History and Traditions*. London: Sage, pp. 377–99.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 191–215). Sage Publications.
- Hadorn, G. H., Hoffmann-Riem, H., Biber-Klemm, S., Grossenbacher-Mansuy, T., Joye, D., Pohl, C., Wiesmann, U., & Zemp, E. (2007). Humankind and the environment: The core challenge for sustainable development. In J. R. Hirsch Hadorn, H. Hoffmann-Riem, S. Biber-Klemm, T. Grossenbacher-Mansuy, D. Joye, C. Pohl, U. Wiesmann, & E. Zemp (Eds.), *Handbook of Transdisciplinary Research* (pp. 421–434). Springer, Dordrecht.
- Heinrich, B. (2009). *In a patch of fireweed: a Biologist's life in the field*. Harvard University Press.
- Johnson, P., & Clark, M. (2006). ‘Editors’ introduction: Mapping the terrain: An overview of business and management research methodologies’, in P. Johnson and M.

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC LÝ LUẬN TRẺ 2025

Chủ đề: “95 năm dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam: Góc nhìn của đảng viên sinh viên”

Clark (eds) *Business and Management Research Methodologies*. London: Sage, pp. xxv–vi.

Lewis, M. W., & Kelemen, M. L. (2002). Multiparadigm inquiry: Exploring organizational pluralism and paradox. *Human Relations*, 55(2), 251–275.

O’Gorman, K., & MacIntosh, R. (2015). *Research Methods for Business and Management* (2nd edition). Oxford: Goodfellow Publishers.

Patterson, M.E., & Williams DR. (1998). Paradigms and problems: the practice of social science in natural resource management. *Society & Natural Resources*.

Weaver, K., & Olson, J. K. (2006). Understanding paradigms used for nursing research. *J Adv Nurs*, 53(4):459–69.